

DESENVOLVIMENTO DE PREFERÊNCIAS ALIMENTARES EM IDADE PRECOCE: IMPACTO NA SAÚDE INFANTIL E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 17/11/2023](#)

DEVELOPMENT OF EARLY FOOD PREFERENCES: IMPACT ON CHILD
HEALTH AND INTERVENTION STRATEGIES.

Graduação em Bacharelado em Medicina Universidade Brasil –
Fernandópolis/SP

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10152284

Karine Lis Rodrigues Luz¹

Vinícius Domingues Dias²

Joani Velho de Oliveira³

Izabella Crystinna Xavier Teixeira⁴

Kelly Paz de Lima⁵

Elton Pessoa dos Santos⁶

Thayanne Lima da Rocha⁷

Laise Rocha Queiroga⁸

Marcio Luiz Teixeira⁹

Letícia Fernandes Silva¹⁰

RESUMO

O presente estudo realiza uma revisão abrangente sobre o desenvolvimento das preferências alimentares em idades precoces, considerando influências genéticas, ambientais e familiares. A análise incorpora pesquisas que abordam fatores psicológicos, comportamentais e sociais que moldam as escolhas alimentares desde a infância. São exploradas as implicações dessas preferências para a nutrição infantil, com foco na qualidade geral da dieta, consumo de nutrientes essenciais e possíveis riscos de deficiências nutricionais. O impacto a longo prazo na saúde infantil, incluindo correlações com obesidade, diabetes e outros problemas de saúde, é discutido com base em estudos epidemiológicos. Adicionalmente, estratégias de intervenção para modificar preferências alimentares indesejáveis são examinadas, destacando a importância de abordagens educacionais desde a infância.

Palavras-chave: Preferências alimentares, Desenvolvimento infantil, Nutrição, Saúde infantil, Intervenção alimentar.

ABSTRACT

This study provides a comprehensive review of the development of food preferences in early ages, considering genetic, environmental, and familial influences. The analysis incorporates research addressing psychobiological, behavioral, and social factors that shape food choices from childhood. The implications of these preferences for childhood nutrition are explored, focusing on overall diet quality, essential nutrient intake, and potential risks of nutritional deficiencies. The long-term impact on child health, including correlations with obesity, diabetes, and other health issues, is discussed based on epidemiological studies. Additionally, strategies for intervention to modify undesirable food preferences are examined, emphasizing the importance of educational approaches from early childhood.

Keywords: Food preferences, Child development, Nutrition, Child health, Dietary intervention..

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de preferências alimentares na infância é um processo dinâmico influenciado por uma interação complexa de fatores genéticos, ambientais e familiares. Compreender o desenvolvimento das preferências alimentares em idades precoces é crucial para informar estratégias de promoção de hábitos alimentares saudáveis.

O impacto das preferências alimentares estabelecidas na infância vai além do paladar; elas têm implicações diretas na saúde nutricional infantil. A conscientização sobre a influência dessas preferências na qualidade da dieta pode orientar ações preventivas, promovendo escolhas alimentares saudáveis desde tenra idade e contribuindo para uma base sólida de saúde ao longo da vida.

Esta revisão busca explorar o impacto das preferências alimentares estabelecidas precocemente nas escolhas alimentares ao longo da vida, com especial atenção às suas consequências para a saúde infantil. Por meio da análise de estudos epidemiológicos e pesquisas científicas apresentadas, examinaremos como as preferências alimentares moldam não apenas o perfil nutricional das crianças, mas também sua propensão a desfechos de saúde a longo prazo, incluindo obesidade, diabetes e outros problemas metabólicos.

Ao abordar a complexidade dessas interações, exploraremos estratégias de intervenção e educação nutricional que visam modificar preferências alimentares indesejáveis, destacando a importância do envolvimento familiar, experiências alimentares positivas e modelagem de comportamento.

Compreender esse panorama é essencial para informar políticas de saúde pública, práticas clínicas e iniciativas educacionais voltadas para a

promoção de hábitos alimentares saudáveis desde a infância. A interconexão desses elementos é fundamental para moldar não apenas o paladar das crianças, mas também o seu futuro estado de saúde e bem-estar.

2 DESENVOLVIMENTO DE PREFERÊNCIAS ALIMENTARES

O estudo do desenvolvimento de preferências alimentares em idades precoces revela uma interação complexa entre influências genéticas, ambientais e familiares. Esses fatores desempenham papéis cruciais na formação dos hábitos alimentares desde os primeiros anos de vida, contribuindo para padrões alimentares que podem perdurar ao longo da infância e além. A revisão de estudos fornecidos no primeiro chat destaca várias facetas desse processo dinâmico.

2.1. Influências Genéticas:

Pesquisas, como o estudo de Birch (1992), sugerem que a predisposição genética pode desempenhar um papel na formação das preferências alimentares em crianças. Certos traços genéticos podem afetar a sensibilidade ao sabor e a resposta a estímulos alimentares específicos. No entanto, é importante notar que a expressão desses genes pode ser modulada por experiências alimentares iniciais e influências ambientais.

2.2. Influências Ambientais:

Estudos, como o de Almeida et al. (2002), ressaltam a importância das influências ambientais, especialmente através da exposição à publicidade de alimentos. A publicidade pode moldar as preferências alimentares das crianças, introduzindo-as a certos produtos e influenciando atitudes em relação a eles. A disponibilidade e acessibilidade a determinados alimentos no ambiente circundante também desempenham um papel significativo, afetando as escolhas alimentares.

2.3. Influências Familiares:

Os estudos de Birch (1998) e Sullivan e Birch (1994) destacam a influência crucial da família na formação das preferências alimentares infantis. As práticas alimentares dos pais, incluindo modelos de comportamento e escolhas alimentares, podem influenciar diretamente as preferências das crianças. Experiências positivas durante as refeições familiares, como a introdução de alimentos variados, também desempenham um papel fundamental.

O desenvolvimento de preferências alimentares em idades precoces é um fenômeno multifacetado. A interação dinâmica entre fatores genéticos, ambientais e familiares é evidente. As predisposições genéticas podem ser moldadas ou intensificadas por experiências alimentares iniciais, enquanto as influências ambientais e familiares desempenham papéis complementares na formação dos hábitos alimentares infantis.

3 IMPACTO DAS PREFERÊNCIAS ALIMENTARES NA NUTRIÇÃO INFANTIL

O estabelecimento de preferências alimentares na infância desempenha um papel crucial na determinação da qualidade geral da dieta, influenciando diretamente o consumo de nutrientes essenciais. A análise de alguns estudos oferece dados valiosos sobre como as preferências alimentares estabelecidas na infância podem moldar o perfil nutricional das crianças e seu impacto potencial na prevenção ou propensão a deficiências nutricionais.

3.1. Consumo de Nutrientes em Idades Precoces:

Estudos, como o de Bull (1992) e Monteiro et al. (2000), destacam que as preferências alimentares estabelecidas nos primeiros anos de vida têm um impacto significativo no consumo de nutrientes. Crianças que desenvolvem preferências por alimentos ricos em nutrientes essenciais, como frutas, vegetais e alimentos ricos em proteínas magras, tendem a apresentar um perfil nutricional mais equilibrado.

3.2. Riscos de Deficiências Nutricionais:

A pesquisa de Krebs-Smith et al. (1996) e Dietz (1990) sugere que as preferências alimentares que favorecem alimentos altamente processados, ricos em açúcares e gorduras saturadas, estão associadas a um maior risco de deficiências nutricionais. Essa relação direta entre escolhas alimentares inadequadas e o potencial para deficiências nutricionais é particularmente evidente em estudos que examinam o consumo de frutas, vegetais e outros alimentos nutritivos.

3.3. Impacto na Prevenção de Doenças:

Experiências alimentares positivas na infância, conforme discutido por Birch (1998) e De Castro e Plunkett (2001), podem contribuir para a prevenção de doenças associadas à nutrição inadequada. O estabelecimento de preferências por alimentos saudáveis pode influenciar diretamente a saúde cardiovascular, o desenvolvimento cognitivo e o controle de peso, reduzindo o risco de condições crônicas.

3.4. Abordagens Integrativas para a Promoção de Escolhas Alimentares Saudáveis:

Entender o impacto das preferências alimentares na nutrição infantil destaca a importância de estratégias preventivas. Intervenções eficazes, como as discutidas por Birch (1999) e Escott-Stump (1999), devem visar não apenas a modificação das preferências alimentares, mas também a promoção de ambientes alimentares saudáveis e educativos.

4 CONSEQUÊNCIAS A LONGO PRAZO PARA A SAÚDE INFANTIL

A relação entre escolhas alimentares precoces e desfechos de saúde a longo prazo, como obesidade, diabetes e outros problemas de saúde, é fundamental para orientar intervenções e estratégias de promoção da saúde infantil.

4.1. Obesidade Infantil:

Estudos, como os de Gortmaker et al. (1996) e Gupta et al. (1994), evidenciam que as preferências alimentares formadas durante a infância podem contribuir significativamente para o desenvolvimento da obesidade. Crianças que têm uma predileção por alimentos ricos em calorias vazias, frequentemente promovidos na publicidade, têm maior propensão a ganho de peso excessivo, estabelecendo um elo entre escolhas alimentares e obesidade a longo prazo.

4.2. Diabetes e Outras Condições Metabólicas:

Carlos Poston II e Foreyt (1999) destacam a obesidade como uma consequência direta das escolhas alimentares inadequadas, aumentando o risco de desenvolvimento de diabetes e outras condições metabólicas na idade adulta. O consumo elevado de alimentos processados, ricos em açúcares e gorduras saturadas, pode contribuir para resistência à insulina e outros problemas de saúde relacionados.

4.3. Problemas de Saúde Cardiovascular:

O estudo de Birch e Fisher (1997) aponta para as implicações a longo prazo das preferências alimentares infantis na saúde cardiovascular. Escolhas alimentares que promovem níveis elevados de gorduras saturadas e colesterol desde a infância podem contribuir para a aterosclerose, doença inflamatória crônica de origem multifatorial, causada pelo acúmulo de gordura (lipídios) e consequente inflamação da parede dos vasos, com formação de placas calcificadas, e outros problemas cardiovasculares na vida adulta.

4.4. Estratégias de Intervenção:

Fisberg e Rodrigues (2000) e Escott-Stump (1999) oferecem insights sobre estratégias de intervenção. Modificar as preferências alimentares infantis por meio de intervenções educacionais e promoção de ambientes

alimentares saudáveis emerge como uma abordagem preventiva crucial para mitigar as consequências a longo prazo na saúde infantil.

A correlação entre as preferências alimentares infantis e desfechos de saúde a longo prazo destaca a necessidade de intervenções precoces e eficazes. A promoção de escolhas alimentares saudáveis durante a infância pode desempenhar um papel significativo na prevenção de condições de saúde crônicas e na promoção de uma vida adulta mais saudável. Essa compreensão mais profunda reforça a importância de políticas de saúde pública e estratégias educacionais que visam moldar hábitos alimentares desde os primeiros anos de vida.

5 ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO PARA MODIFICAR AS PREFERÊNCIAS ALIMENTARES

Alguns estudos destacaram a importância de desenvolver estratégias de intervenção eficazes para modificar preferências alimentares indesejáveis em crianças. Essas intervenções e estratégias educacionais são essenciais para promover escolhas alimentares saudáveis desde a infância, contribuindo para a prevenção de problemas de saúde a longo prazo.

5.1. Educação Nutricional:

A abordagem educacional, como proposto por Escott-Stump (1999) e Birch (1999), desempenha um papel central na modificação de preferências alimentares infantis. Programas de educação nutricional que visam aumentar a conscientização sobre a importância de uma dieta equilibrada, destacando os benefícios de alimentos nutritivos, têm o potencial de influenciar positivamente as escolhas alimentares.

5.2. Promoção de Experiências Positivas:

Birch e Fisher (1995) enfatizam a relevância de criar experiências alimentares positivas. Intervenções que promovem a introdução de alimentos saudáveis de maneira atrativa e agradável podem contribuir

para uma associação positiva, favorecendo a aceitação de alimentos nutritivos pelas crianças.

5.3. Envolvimento Familiar:

Evidências, como as fornecidas por Birch (1998) e Sullivan e Birch (1994), sugerem que o envolvimento da família é crucial. Estratégias que envolvem os pais na promoção de escolhas alimentares saudáveis, como a implementação de refeições familiares regulares e a exposição a uma variedade de alimentos, podem influenciar significativamente as preferências alimentares infantis.

5.4. Restrição Calórica Moderada:

Intervenções que promovem uma restrição calórica moderada, conforme discutido por Birch (1992), podem ser eficazes. Estratégias que limitam o acesso a alimentos altamente processados e ricos em calorias vazias, incentivando o consumo de alimentos nutritivos, são fundamentais para moldar hábitos alimentares saudáveis.

5.5. Modelagem de Comportamento:

Modelagem de comportamento, conforme proposto por Birch e Fisher (1997), é uma estratégia eficaz. Quando os pais e cuidadores demonstram comportamentos alimentares saudáveis, as crianças são mais propensas a imitá-los, formando preferências alimentares positivas desde tenra idade.

As estratégias de intervenção para modificar preferências alimentares indesejáveis são fundamentais para promover escolhas saudáveis desde a infância. Uma abordagem multifacetada que incorpora educação nutricional, experiências positivas, envolvimento familiar e modelagem de comportamento cria um ambiente propício para o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para uma base sólida de saúde ao longo da vida.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão abrangente sobre o desenvolvimento e impacto das preferências alimentares na infância destaca a importância crítica de compreender e abordar esse fenômeno multifacetado. A análise dos estudos apresentados revela que as escolhas alimentares estabelecidas precocemente desempenham um papel decisivo na determinação da saúde nutricional infantil e nas implicações a longo prazo para a saúde.

Ao examinar as estratégias de intervenção e educação nutricional propostas, fica claro que a modificação de preferências alimentares indesejáveis é uma peça fundamental no quebra-cabeça da promoção da saúde infantil. Envolvimento familiar, experiências alimentares positivas, e modelagem de comportamento surgem como ferramentas valiosas para criar ambientes propícios ao desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis desde os primeiros anos de vida.

A correlação entre preferências alimentares infantis e desfechos de saúde a longo prazo, como obesidade e problemas metabólicos, sublinha a necessidade de intervenções preventivas eficazes. Compreender essa relação complexa não apenas informa práticas clínicas, mas também orienta políticas de saúde pública e iniciativas educacionais. A promoção de uma cultura alimentar saudável desde a infância não é apenas uma questão de paladar; é um investimento no bem-estar futuro de gerações vindouras.

Concluimos, assim, que a atenção dedicada à formação de preferências alimentares desde a infância é vital para construir as bases de uma sociedade mais saudável, onde escolhas alimentares conscientes e equilibradas são cultivadas como parte integral do desenvolvimento infantil.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, S. S., NASCIMENTO, P. C. B. D., & QUAIOTI, T. C. B. (2002). Quantidade e qualidade dos produtos alimentícios anunciados na televisão brasileira. *Revista de Saúde Pública*, 36(3), 353-355.
- BIRCH, L. L. (1992). Children's preferences for high-fat foods. *Nutrition Reviews*, 50(9), 249-255.
- BIRCH, L. L. (1998). Development of food acceptance in the first years of life. *The Proceedings of the Nutritional Society*, 57(4), 617-24.
- BIRCH, L. L. (1999). Os padrões de aceitação do alimento pelas crianças. In *Anais Nestlé*, 57 (pp. 12-20). São Paulo: Nestlé.
- BIRCH, L. L., & FISHER, J. A. (1995). Appetite and eating behavior in children. *Pediatric Clinics of North America*, 42(4), 931-953.
- BIRCH, L. L., & FISHER, J. A. (1997). The role of experience in the development of children's eating behavior. In E. D. Capaldi (Ed.), *Why we eat what we eat: The psychology of eating* (2nd ed., pp. 113-141). Washington, DC: APA.
- BIRCH, L. L., & FISHER, J. O. (1998). Development of eating behaviors among children and adolescents. *Pediatrics*, 101(Suppl. 3), 539-549.
- BULL, N. L. (1992). Dietary habits, food consumptions, and nutrient intake during adolescence. *The Journal of Adolescent Health*, 13(5), 384-388.
- CARLOS POSTON II, W. S., & FOREYT, J. P. (1999). Obesity is an environmental issue. *Atherosclerosis*, 146(2), 201-219.
- DE CASTRO, J. M., & PLUNKETT, S. S. (2001). How genes control real world intake: Palatability intake relationships. *Nutrition*, 17(3), 266-268.
- DIETZ, W. H. (1990). You are what you eat: What you eat is what you are. *Journal of Adolescent Health Care*, 11(1), 76-81.

ESCOTT-STUMP, S. (1999). Nutrição relacionada ao diagnóstico e tratamento (4a ed.). São Paulo: Manole.

FISBERG, M., & RODRIGUES, L. (2000). Fatores de risco na obesidade da adolescência. In Simpósio Obesidade e Anemia Carencial na Adolescência (pp. 219-220). São Paulo: Instituto Danone.

GORTMAKER, S. L., MUST, A., SOBOL, A. M., PETERSON, K., GOLDITZ, G. A., & DIETZ, W. H. (1996). Television viewing as a cause of increasing obesity among children in the United States, 1986-1990. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, 150(4), 356-362.

GUPTA, R. K., SAINI, D. P., ACHARYA, U., & MIGLANI, N. (1994). Impact of television on children. *Indian Journal of Pediatrics*, 61(2), 153-159.

MONTEIRO, C. A., MONDINI, L., & COSTA, R. B. (2000). Mudanças na composição e adequação nutricional da dieta familiar nas áreas metropolitanas do Brasil (1988-1996). *Revista de Saúde Pública*, 34(3), 251-258.

MONTEIRO, C. A., MONDINI, L., DE SOUZA, A. L., & POPKIN, B. M. (1995). The nutrition transition in Brazil. *European Journal of Clinical Nutrition*, 49(2), 105-113.

MONTEIRO, P. O. A., VICTORA, C. G., BARROS, F. C., & TOMASI, E. (2000). Diagnóstico de sobrepeso em adolescentes: estudo do desempenho de diferentes critérios para o Índice de Massa Corporal. *Revista de Saúde Pública*, 34(5), 506-513.

SULLIVAN, S. A., & BIRCH, L. L. (1994). Infant dietary experience and acceptance of solid foods. *Pediatrics*, 93(2), 271-277.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papal
fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](https://revistaft.com.br/expresspediente) Venha
fazer parte de
nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil